

Chrzęszcze wodne (Coleoptera aquatica) w zbiorze Borysa Malkina

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14546502>

CZESŁAW GREŃ¹

¹ Dział Przyrody, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska, e-mail: czeslaw.gren@vp.pl, ORCID: 0000-0001-8500-0525

² Katedra Zoologii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, ul. Oczapowskiego 5, 10-957 Olsztyn, Polska, e-mail: kurcik@uwm.edu.pl, ORCID: 0000-0003-1238-2555

ABSTRACT. Water beetles (Coleoptera aquatica) in the collection of Borys Malkin.

This article presents a list of species of water beetles from the collection of Borys Malkin. The collection consists of 871 beetles representing 86 species from eight families: Dryopidae (1 species), Dytiscidae (49), Gyrinidae (7), Haliplidae (9), Helophoridae (3), Hydraenidae (1), Hydrophilidae (13) and Noteridae (2). The beetles were collected in the years 1973-1996 in the Canary Islands, France, Greece, Italy (Sardinia), Morocco, Poland, Turkey and South America.

KEY WORDS: Dryopidae, Dytiscidae, Gyrinidae, Haliplidae, Helophoridae, Hydraenidae, Hydrophilidae, Noteridae, new data, Borys Malkin's collection.

WSTĘP

Borys Malkin (ur. 20 listopada 1917 r. w Witebsku, zm. 12 sierpnia 2009 r. w Warszawie) był polskim antropologiem i entomologiem, badaczem kultur Indian Ameryki Południowej. Od wczesnego dzieciństwa przejawiał olbrzymią ciekawość do poznawania świata. W trakcie swojego niezwykle aktywnego i pracowitego życia zebrał blisko 17 tysięcy przedmiotów kultury materialnej Indian Ameryki Południowej i około 1 miliona okazów entomologicznych i herpetologicznych. Obecnie zbiory te przechowywane są w wielu muzeach Europy, Ameryki oraz Polski. Spośród wielu publikacji, których autorem jest Borys Malkin, kilkanaście dotyczy chrząszczy (MALKIN 1941, 1943, 1943a, 1949, 1949a, 1950, 1953, 1953a, 1954, 1955, 1958), w tym jedna zawiera opisy gatunków nowych dla nauki (MALKIN 1943a). Był też autorem recenzji jednego z zeszytów *Kluczy do oznaczania owadów Polski* (MALKIN 1959).

W trakcie porządkowania zbiorów po śp. prof. Eugeniuszu Biesiadce, drugi z autorów natrafił na cztery gabloty ze zbiorami chrząszczy wodnych. Okazy nie posiadały etykiet determinacyjnych i w większości były odławiane przez Borysa Malkina. Niestety nie udało się ustalić, w jaki sposób zbiory te trafiły do prof. E. Biesiadki – być może były one przesłane przez Borysa Malkina do oznaczenia lub przekazane Profesorowi jako ekspertowi od chrząszczy wodnych.

Zbiór chrząszczy wodnych zebranych w zdecydowanej większości przez samego Borysa Malkina oraz wspólnie z jego żoną Heleną, składa się z 871 okazów chrząszczy wodnych reprezentujących 86 gatunków z ośmiu rodzin. Wszystkie chrząszcze zostały oznaczone przez pierwszego z autorów i obecnie znajdują się w jego kolekcji.

WYKAZ GATUNKÓW

Gatunki w obrębie rodzin (jak i same rodziny) uszeregowano alfabetycznie. Lokalizacje podano w dosłownym brzmieniu z etykiet, przez co umiejscowienie miejscowości w województwach odnosi się do województw sprzed 1999 roku. Prezentowany materiał, pochodzący z Polski, odniesiono do krain fizjograficzno-geograficznych przyjętych za *Katalogiem fauny Polski*. W miarę możliwości przypisania lokalizacji do kwadratu UTM podano jego oznaczenie w nawiasie kwadratowym.

Dryopidae***Dryops rufipes*** (KRYNICKI, 1832)

Turcja: Hatay prov., Harbiye Talis, 1.07.1989, 1 ex., leg. Borys Malkin.

Dytiscidae***Agabus sturmii*** (GYLLENHAL, 1808)

Pobrzeże Bałtyku: Łąbusz, woj. Koszalińskie [WA71], 22-24.07.1995, 2 exx., leg. Borys Malkin, J. Madej.

Agabus uliginosus (LINNAEUS, 1761)

Nizina Mazowiecka: Truskaw, Puszcza Kampinoska [DC89], 1.05.1977, 1 ex., leg. Borys Malkin, Lech Mróz, M. Ignatowicz.

Agabus biguttatus (OLIVIER, 1795)

Grecja: Kazad, village 20 km S of Thivai, 4.05.1979, 1 ex., leg. A. Riedel.

Agabus bipustulatus (LINNAEUS, 1767)

Nizina Mazowiecka: Chojnów, woj. warszawskie [EC06], 22.08.1983, 1 ex., leg. Borys i Helena Malkin.

Agabus didymus (OLIVIER, 1795)

Nizina Mazowiecka: Chojnów, woj. warszawskie [EC06], 22.08.1983, 1 ex., leg. Borys i Helena Malkin.

Bidessodes* cf. *charaxinus YOUNG, 1986

Okaz z etykietą: Warszawa 21.05.1992, leg. Borys i Helena Malkin. Z całą pewnością błędnie zaetykietowany, gdyż jest to rodzaj występujący w Ameryce Południowej (MILLER 2017). Okaz znajdujący się w zbiorze Borysa Malkina jest samicą i w związku z tym trudno z całą pewnością potwierdzić przynależność gatunkową. *B. charaxinus* został wykazany z: Wenezueli, Surinamu, Gujany, Gujany Francuskiej oraz południowej Brazylii. Są to rejony, w które Borys Malkin wielokrotnie odbywał wyprawy badawcze.

Bidessus grossepunctatus VORBRINGER, 1907

Puszcza Białowiecka: Białowieża Nat. Park, 23-25.05.1990, 1 ex., leg. Borys Malkin.

Gatunek nowy dla Puszczy Białowieckiej.

Bidessus unistriatus (GOEZE, 1777)

Turcja: Yay Gölü, ab 14 km E of Yeşilhisar, Kayseri prov., 6.07.1989, 1 ex., leg. Borys Malkin.

Clemnius decoratus (GYLLENHAL, 1810)

Puszcza Białowiecka: Białowieża Nat. Park, 23-25.05.1990, 2 exx., leg. Borys Malkin.

Graptodytes granularis (LINNAEUS, 1767)

Puszcza Białowiecka: Białowieża Nat. Park, 23-25.05.1990, 19 exx., leg. Borys Malkin.

Graptodytes pictus (FABRICIUS, 1787)

Puszcza Białowiecka: Białowieża Nat. Park, 28-30.06.1990, 1 ex., leg. Borys Malkin.

Hydaticus transversalis (PONTOPPIDAN, 1763)

Puszcza Białowiecka: Białowieża Nat. Park, 28-30.06.1990, 1 ex., leg. Borys Malkin.

Hydroporus angustatus STURM, 1835

Puszcza Białowiecka: Białowieża Nat. Park, 23-25.05.1990, 4 exx., leg. Borys Malkin; 28-30.06.1990, 3 exx., leg. Borys Malkin.

Nizina Mazowiecka: Klembów, woj. warszawskie [ED20], 23.08.1987, 1 ex., leg. Borys i Helena Malkin.

Hydroporus discretus FAIRMAIRE et BRISOUT, 1859

Nizina Mazowiecka: Chojnów, woj. warszawskie [EC06], 22.08.1987, 3 exx., leg. Borys i Helena Malkin.

Hydroporus elongatulus STURM, 1835

Nizina Mazowiecka: Podkowa Leśna, woj. warszawskie [DC87], 16.08.1986, 2 exx., leg. Borys i Helena Malkin; Truskaw, Puszcza Kampinoska [DC89], 1.05.1977, 2 exx., leg. Borys Malkin, Lech Mróz, M. Ignatowicz.

Hydroporus erythrocephalus (LINNAEUS, 1758)

Nizina Mazowiecka: Klembów, woj. warszawskie [ED20], 23.08.1987, 1 ex., leg. Borys i Helena Malkin; 18.06.1988, 3 exx., leg. Borys i Helena Malkin.

Podlasie: Ostrówek, woj. siedleckie [EC88], 3.08.1996, 1 ex., leg. Borys i Helena Malkin.

Puszcza Białowiecka: Białowieża Nat. Park, 23-26.09.1982, 1 ex., leg. Borys i Helena Malkin.

Hydroporus jonicus L. MILLER, 1862

Grecja: Mikrolimni area, Lake Prespa (Macedonia), 2-4.08.1981, 3 exx., leg. Borys Malkin.

Hydroporus neglectus SCHAUM, 1845

Nizina Mazowiecka: Truskaw, Puszcza Kampinoska [DC89], 1.07.1978, 1 ex., leg. Borys i Helena Malkin.

Hydroporus obscurus STURM, 1835

Nizina Mazowiecka: Klembów, woj. warszawskie [ED20], 18.06.1988, 1 ex., leg. Borys i Helena Malkin; Łomna, Puszcza Kampinoska [DD80], 26.06.1978, 1 ex., leg. Borys i Helena Malkin; Podkowa Leśna, woj. warszawskie [DC87], 16.08.1980, 3 exx., leg. Borys i Helena Malkin; Truskaw, Puszcza Kampinoska [DC89], 1.07.1978, 1 ex., leg. Borys i Helena Malkin.

Hydroporus obsoletus AUBÉ, 1838

Grecja: Andritsena (Peloponisos), 19-20.04.1981, 3 exx., leg. Borys Malkin; 14.07.1981, 1 ex., leg. Borys Malkin.

Hydroporus palustris (LINNAEUS, 1761)

Nizina Mazowiecka: Ponurzyca, woj. warszawskie [EC26], 11.08.1996, 1 ex., leg. Borys i Helena Malkin.

Puszcza Białowiecka: Białowieża Nat. Park, 23-26.09.1982, 1 ex., leg. Borys i Helena Malkin; 23-25.05.1990, 29 exx., leg. Borys Malkin; 28-30.06.1990, 7 exx., leg. Borys Malkin.

Pobrzeże Bałtyku: Łabusz, woj. Koszalińskie [WA71], 22-24.07.1995, 6 exx., leg. Borys i Helena Malkin.

Pojezierze Mazurskie: Piduń, woj. olsztyńskie [DE82], 20-27.07.1992, 2 exx., leg. Borys Malkin.

Bieszczady: Zatwarnica (Berdo River), 500-600 m n.p.m. [FV15], 3.08.1978, 1 ex., leg. Borys Malkin, Andrzej Wiktor.

Hydroporus pubescens (GYLLENHAL, 1808)

Grecja: Andritsena (Peloponisos), 19-20.04.1981, 1 ex., leg. Borys Malkin;

Camp Dimitri Mitropoulos 11 km W of Vittina (Peloponisos), 1000-1150 m n.p.m., 15-18.06.1981, 155 exx., leg. Borys i Helena Malkin; 11-14.07.1981, 82 exx., leg. Borys i Helena Malkin; Camp Dimitri Mitropoulos ab. 10 km W of Vittina (Peloponisos), 1000-1100 m n.p.m., 11-14.06.1981, 1 ex., leg. Borys i Helena Malkin; Taygetos Mts. Pass Kalamata-Sparta road., 1200-1300 m n.p.m., 9-10.06.1981, 1 ex., leg. Borys Malkin; Vitina (Peloponisos), 14.07.1981, 3 exx., leg. Borys Malkin; Vrissahorion (Epirus; Zagoria), 1100 m n.p.m., 24-28.07.1981, 1 ex., leg. Borys Malkin.

Hydroporus striola (GYLLENHAL, 1826)

Puszcza Białowiecka: Białowieża Nat. Park, 23-26.09.1982, 1 ex., leg. Borys i Helena Malkin; 23-25.09.1992, 1 ex., leg. Borys i Helena Malkin.

Hydroporus tessellatus (DRAPIEZ, 1819)

Grecja: Andritsena (Peloponisos), 19-20.04.1981, 16 exx., leg. Borys Malkin; Camp Dimitri Mitropoulos 11 km W of Vittina (Peloponisos), 1000-1150 m n.p.m.,

15-18.06.1981, 6 exx., leg. Borys i Helena Malkin; Crete, Psychro Lassithi, Plain, 800 m n.p.m., 8.06.1977, 1 ex., leg. Borys i Helena Malkin; 11.06.1977, 1 ex., leg. Borys i Helena Malkin; Gyftokampos (Epirus; Zagoria), 1100 m n.p.m., 26.07.1981, 1 ex., leg. Borys Malkin; Kato Vlasia (Achaia), 900 m n.p.m., 27.06.1977, 2 exx., leg. Borys i Helena Malkin; Kipi (Epirus: Zagoria), 750 m n.p.m., 27.06-1.07.1981, 1 ex., leg. Borys i Helena Malkin; Vitina (Peloponisos), 14.07.1981, 3 exx., leg. Borys Malkin.

Hydroporus transgrediens GSCHWENDTNER, 1923

Grecja: Camp Dimitri Mitropoulos 11 km W of Vittina (Peloponisos), 1000-1150 m n.p.m., 15-18.06.1981, 1 ex., leg. Borys i Helena Malkin; Gyftokampos (Epirus; Zagoria), 1100 m n.p.m., 26.07.1981, 15 exx., leg. Borys Malkin; Taygetos Mts. Nr Artemisia, 1000-1100 m n.p.m., 22.06.1981, 2 exx., leg. Borys Malkin; Taygetos Mts. Nr Artemisia, 700 m n.p.m., 23.06.1981, 15 exx., leg. Borys i Helena Malkin; Vitina (Peloponisos), 24.06.1981, 1 ex., leg. Borys Malkin.

Hydroporus tristis (PAYKULL, 1798)

Podlasie: Łąka, nr Koszewnica, woj. siedleckie [EC68], 2.07.1978, 1 ex., leg. Borys i Helena Malkin.

Nizina Mazowiecka: Łomna, Puszcza Kampinoska [DD80], 26.06.1978, 1 ex., leg. Borys i Helena Malkin; 28.06.1978, 6 exx., leg. Borys i Helena Malkin; Podkowa Leśna, woj. warszawskie [DC87], 16.08.1980, 5 exx., leg. Borys i Helena Malkin; Truskaw, Puszcza Kampinoska [DC89], 1.05.1977, 1 ex., leg. Borys Malkin, Lech Mróz, M. Ignatowicz; 1.07.1978, 1 ex., leg. Borys i Helena Malkin.

Hydroporus umbrosus (GYLLENHAL, 1808)

Nizina Mazowiecka: Chojnów, woj. warszawskie [EC06], 22.08.1987, 1 ex., leg. Borys i Helena Malkin.

Puszcza Białowiecka: Białowieża Nat. Park, 23-26.09.1982, 1 ex., leg. Borys i Helena Malkin; 23-25.05.1990, 1 ex., leg. Borys Malkin.

Roztocze: Roztocze Nat. Park, 19.07.1987, 1 ex., leg. Borys Malkin.

Hydroporus bodemeyeri guignoti GSCHWENDTNER, 1935

Grecja: Taygetos Mts. Pass Kalamata-Sparta road., 1200-1300 m n.p.m., 9-10.06.1981, 5 exx., leg. Borys Malkin.

Hygrotus inaequalis (FABRICIUS, 1776)

Puszcza Białowiecka: Białowieża Nat. Park, 23-25.05.1990, 51 exx., leg. Borys Malkin; 28-30.06.1990, 2 exx., leg. Borys Malkin.

Pobrzeże Bałtyku: Łabusz, woj. koszalińskie [WA71], 22-24.07.1995, 1 ex., leg. Borys i Helena Malkin.

Hygrotus versicolor (SCHALLER, 1783)

Pobrzeże Bałtyku: Łabusz, woj. koszalińskie [WA71], 22-24.07.1995, 1 ex., leg. Borys i Helena Malkin.

Puszcza Białowiecka: Białowieża Nat. Park, 28-30.06.1990, 1 ex., leg. Borys Malkin, J. Madej.

Hygrotus impressopunctatus (SCHALLER, 1783)

Podlasie: Ostrówek, woj. siedleckie [EC88], 3.08.1996, 2 exx., leg. Borys i Helena Malkin.

Hyphydrus ovatus (LINNAEUS, 1761)

Podlasie: Ostrówek, woj. siedleckie [EC88], 3.08.1996, 1 ex., leg. Borys i Helena Malkin.

Ilybius aenescens THOMSON, 1870

Nizina Mazowiecka: Klembów, woj. warszawskie [ED20], 18.06.1988, 2 exx., leg. Borys i Helena Malkin.

Ilybius chalconatus (PANZER, 1797)

Francja: Walbach Haut-Rhin (Alsace), 14.05.1978, 1 ex., leg. Borys Malkin, Michel Brancucci.

Grecja: Camp Dimitri Mitropoulos 11 km W of Vittina (Peloponisos), 1000-1150 m n.p.m., 15-18.06.1981, 6 exx., leg. Borys i Helena Malkin; Crete, Psychro Lassithi, Plain, 800 m n.p.m., 11.06.1977, 3 exx., leg. Borys i Helena Malkin.

Nizina Mazowiecka: Chojnów, woj. warszawskie [EC06], 30.04.1983, 1 ex., leg. Borys i Helena Malkin.

Ilybius fenestratus (FABRICIUS, 1781)

Puszcza Białowiecka: Białowieża Nat. Park, 23-25.05.1990, 1 ex., leg. Borys Malkin; 28-30.06.1990, 1 ex., leg. Borys Malkin.

Ilybius fuliginosus (FABRICIUS, 1792)

Pobrzeże Bałtyku: Łąbusz, woj. koszalińskie [WA71], 22-24.07.1995, 1 ex., leg. Borys Malkin, J. Madej.

Puszcza Białowiecka: Białowieża Nat. Park, 28-30.06.1990, 1 ex., leg. Borys Malkin.

Ilybius neglectus (ERICHSON, 1837)

Nizina Mazowiecka: Klembów, woj. warszawskie [ED20], 18.06.1988, 1 ex., leg. Borys i Helena Malkin.

Ilybius quadriguttatus (LACORDAIRE, 1835)

Podlasie: Łąka, nr Koszewnica, woj. siedleckie [EC68], 2.07.1978, 1 ex., leg. Borys i Helena Malkin.

Nizina Mazowiecka: Warszawa Bielany [DC99], 2.07.1973, 1 ex., leg. Lech Mróz.

Ilybius subaeneus ERICHSON, 1837

Pojezierze Mazurskie: Krutynia, woj. olsztyńskie, 25.07.1978, 1 ex., leg. Borys Malkin; Piduń, woj. olsztyńskie [DE82], 20-27.07.1992, 2 exx., leg. Borys Malkin.

Nizina Mazowiecka: Łowicz [DC27], 19.08.1980, 4 exx., leg. Borys Malkin, Lech Mróz; Podkowa Leśna, woj. warszawskie [DC87], 16.08.1980, 1 ex., leg. Borys i Helena Malkin.

Ilybius subtilis (ERICHSON, 1837)

Nizina Mazowiecka: Truskaw, Puszcza Kampinoska [DC89], 1.05.1977, 1 ex., leg. Borys Malkin, Lech Mróz, M. Ignatowicz.

Laccophilus minutus (LINNAEUS, 1758)

Pobrzeże Bałtyku: Łabusz, woj. koszalińskie [WA71], 22-24.07.1995, 1 ex., leg. Borys i Helena Malkin.

Podlasie: Ostrówek, woj. siedleckie [EC88], 3.08.1996, 3 exx., leg. Borys i Helena Malkin.

Platambus maculatus (LINNAEUS, 1758)

Puszcza Białowieża: Białowieża Nat. Park, 23-25.05.1990, 1 ex., leg. Borys Malkin; 28-30.06.1990, 1 ex., leg. Borys Malkin, J. Madej.

Roztocze: Staw Echo, Roztocze Nat. Park [FB30/FB40], 19.08.1987, 1 ex., leg. Borys Malkin.

Porhydrus lineatus (FABRICIUS, 1775)

Puszcza Białowieża: Białowieża Nat. Park, 23-25.05.1990, 17 exx., leg. Borys Malkin; 1-20.06.1990, 1 ex., leg. Borys Malkin, Jerzy Gutowski; 28-30.06.1990, 6 exx., leg. Borys Malkin.

Rhantus grapii (GYLLENHAL, 1808)

Pojezierze Mazurskie: Piduń, woj. olsztyńskie [DE82], 20-27.07.1992, 1 ex., leg. Borys Malkin.

Rhantus exsoletus (FORSTER, 1771)

Puszcza Białowieża: Białowieża Nat. Park, 23-25.05.1990, 2 exx., leg. Borys Malkin.

Pobrzeże Bałtyku: Łabusz, woj. koszalińskie [WA71], 22-24.07.1995, 2 exx., leg. Borys Malkin, J. Madej.

Rhantus frontalis (MARSHAM, 1802)

Pobrzeże Bałtyku: Łabusz, woj. koszalińskie [WA71], 22-24.07.1995, 2 exx., leg. Borys Malkin, J. Madej.

Rhantus suturalis (MAC LEAY, 1825)

Pobrzeże Bałtyku: Łabusz, woj. koszalińskie [WA71], 22-24.07.1995, 1 ex., leg. Borys Malkin, J. Madej.

Podlasie: Ostrówek, woj. siedleckie [EC88], 3.08.1996, 2 exx., leg. Borys i Helena Malkin.

Roztocze: Roztocze Nat. Park, 3-25.05.1990, 1 ex., leg. Borys Malkin.

Scarodytes halensis (FABRICIUS, 1787)

Grecja: Mikrolimni area, Lake Prespa (Macedonia), 2-4.08.1981, 4 exx., leg. Borys Malkin.

Turecja: Bergama, (Pergamon), 16-17.06.1979, 1 ex., leg. Borys i Helena Malkin.

Scarodytes roberti FERY, 2011

Grecja: Camp Dimitri Mitropoulos 11 km W of Vittina (Peloponisos), 1000-1150 m n.p.m., 15-18.06.1981, 17 exx., leg. Borys i Helena Malkin.

Stictonectes rufulus (AUBÉ, 1838)

Włochy: Sordegna, Villanova Strisaili, 20.06.1976, 1 ex., leg. Borys i Helena Malkin.

Gyrinidae*Gyrinus aeratus* STEPHENS, 1835

Puszcza Białowieska: Białowieża Nat. Park, 23-26.09.1982, 28 exx., leg. Borys i Helena Malkin.

Gyrinus dejeani BRULLÉ, 1832

Grecja: Samos, Valionthates Valley nr. Aghios Konstantinos, 23.06.1979, 2 exx., leg. Borys i Helena Malkin.

Hiszpania: Wyspy Kanaryjskie, Teneryfa, Bajamar, 8.04.1974, 1 ex., leg. Borys Malkin.

Turecja: Hatay prov., (miejsowość nieczytelna), 2.07.1989, 1 ex., leg. Borys Malkin.

Gyrinus marinus GYLLENHAL, 1808

Nizina Mazowiecka: Warszawa (Wilanów-Morysinek) [EC07], 28.06.1995, 1 ex., leg. Borys i Helena Malkin.

Gyrinus minutus FABRICIUS, 1798

Puszcza Białowieska: Białowieża Nat. Park, 23-26.09.1982, 1 ex., leg. Borys i Helena Malkin.

Gyrinus natator (LINNAEUS, 1758)

Puszcza Białowieska: Białowieża Nat. Park, 23-26.09.1982, 2 exx., leg. Borys i Helena Malkin.

Gyrinus substriatus STEPHENS, 1829

Francja: Walheim (Alsace. Fr 68), 14.05.1978, 1 ex., leg. Borys Malkin, Michel Brancucci.

Turecja: Antalya prov., Manavgat, 26.06.1989, 8 exx., leg. Borys Malkin.

Puszcza Białowieska: Białowieża Nat. Park, 23-26.09.1982, 11 exx., leg. Borys i Helena Malkin.

Nizina Mazowiecka: Celestynów, woj. warszawskie [EC26], 27.07.1978, 1 ex., leg. Borys i Helena Malkin.

Pobrzeże Bałtyku: Łabusz, woj. koszalińskie [WA71], 22-24.07.1995, 5 exx., leg. Borys Malkin, J. Madej.

Podlasie: Łąka, nr Koszewnica, woj. siedleckie [EC68], 2.07.1978, 1 ex., leg. Borys i Helena Malkin.

Gyrinus urinator ILLIGER, 1807

Grecja: Samos, Valionthates Valley nr. Aghios Konstantinos, 23.06.1979, 1 ex., leg. Borys i Helena Malkin.

Haliplidae

Haliplus (Haliplus) obliquus (FABRICIUS, 1787)

Nizina Mazowiecka: Podkowa Leśna, woj. warszawskie [DC87], 10.08.1980, 1 ex., leg. Borys i Helena Malkin.

Puszcza Białowiecka: Białowieża Nat. Park, 23-25.05.1990, 1 ex., leg. Borys i Helena Malkin.

Haliplus (Haliplus) fluviatilis AUBÉ, 1836

Puszcza Białowiecka: Białowieża Nat. Park, 23-25.05.1990, 15 exx., leg. Borys i Helena Malkin; 28-30.06.1990, 1 ♀, leg. Borys i Helena Malkin; 23-26.09.1982, 1 ex., leg. Borys i Helena Malkin.

Podlasie: Łąka, nr Koszewnica, woj. siedleckie [EC68], 2.07.1978, 9 exx., leg. Borys i Helena Malkin.

Bieszczady: Zatwarnica, 500-600 m n.p.m. [FV15], 12.07.1987, 2 exx., leg. Borys Malkin. Gatunek nowy dla Bieszczad.

Haliplus (Haliplus) immaculatus GERHARDT, 1877

Podlasie: Łąka, nr Koszewnica, woj. siedleckie [EC68], 2.07.1978, 11 exx., leg. Borys i Helena Malkin.

Puszcza Białowiecka: Białowieża Nat. Park, 23-26.09.1982, 1 ex., leg. Borys i Helena Malkin; 23-25.05.1990, 29 exx., leg. Borys i Helena Malkin; 19-21.05.1995, 1 ex., leg. Borys i Helena Malkin.

Śląsk Górny: Pawłowice, woj. katowickie [CA33], 18.07.1982, 1 ex., leg. Borys i Helena Malkin.

Nizina Mazowiecka: Podkowa Leśna, woj. warszawskie [DC87], 16.08.1980, 19 exx., leg. Borys i Helena Malkin.

Haliplus (Haliplus) ruficollis (DE GEER, 1774)

Pojezierze Mazurskie: Piduń, woj. olsztyńskie [DE82], 20-27.07.1992, 1 ex., leg. Borys Malkin.

Nizina Mazowiecka: Podkowa Leśna, woj. warszawskie [DC87], 16.08.1980, 9 exx., leg. Borys i Helena Malkin.

Podlasie: Łąka, nr Koszewnica, woj. siedleckie [EC68], 2.07.1978, 4 exx., leg. Borys i Helena Malkin.

Puszcza Białowieska: Białowieża Nat. Park, 23-25.05.1990, 20 exx., leg. Borys i Helena Malkin; 28-30.06.1990, 7 exx., leg. Borys i Helena Malkin.

Haliplus (Haliplus) sibiricus MOTSCHULSKY, 1860

Puszcza Białowieska: Białowieża Nat. Park, 23-25.05.1990, 2 exx., leg. Borys i Helena Malkin.

Haliplus (Liaphlus) flavicollis STURM, 1834

Puszcza Białowieska: Białowieża Nat. Park, 23-25.05.1990, 1 ex., leg. Borys Malkin.

Haliplus (Liaphlus) mucronatus STEPHENS, 1828

Grecja: 4 km S of Eptalofon, Parnassós Mts., 1050 m n.p.m., 5.07.1979, 1 ex., leg. Borys i Helena Malkin.

Haliplus (Neohaliplus) lineaticollis MARSHAM, 1802

Grecja: Crete, Psichro Lassithi, Plain, 800 m n.p.m., 11.06.1977, 2 exx., leg. Borys i Helena Malkin.

Puszcza Białowieska: Białowieża Nat. Park, 23-25.05.1990, 1 ex., leg. Borys i Helena Malkin.

Peltodytes caesus (DUFTSCHMIDT, 1805)

Puszcza Białowieska: Białowieża Nat. Park, 23-25.05.1990, 2 exx., leg. Borys Malkin, 28-30.06.1990, 3 exx., leg. Borys Malkin.

Helophoridae

Helophorus flavipes FABRICIUS, 1792

Grecja: Camp Dimitri Mitropoulos 11 km W of Vittina (Peloponisos), 1000-1150 m n.p.m., 15-18.06.1981, 6 exx., leg. Borys i Helena Malkin.

Helophorus granularis (LINNAEUS, 1761)

Puszcza Białowieska: Białowieża Nat. Park, 28-30.06.1990, 1 ex., leg. Borys Malkin.

Roztocze: Staw Echo, Roztocze Nat. Park [FB30/FB40], 19.08.1987, 3 exx., leg. Borys Malkin.

Helophorus minutus FABRICIUS, 1775

Pobrzeże Bałtyku: Łąbusz, woj. koszalińskie [WA71], 22-24.07.1995, 1 ex., leg. Borys Malkin, J. Madej.

Hydraenidae

Limnebius parvulus (HERBST, 1797)

Roztocze: Staw Echo, Roztocze Nat. Park [FB30/FB40], 21.06.1987, 1 ex., leg. Borys i Helena Malkin.

Hydrophilidae

Anacaena globulus (PAYKULL, 1798)

Bieszczady: Zatwarnica, 500-600 m n.p.m. [FV15], 7-15.08.1987, 3 exx., leg. Borys i Helena Malkin.

Anacaena lutescens (STEPHENS, 1829)

Pojezierze Mazurskie: Piduń, woj. olsztyńskie [DE82], 20-27.07.1992, 1 ex., leg. Borys Malkin.

Roztocze: Staw Echo, Roztocze Nat. Park [FB30/FB40], 21.06.1981, 1 ex., leg. Borys i Helena Malkin.

Cercyon lateralis (MARSHAM, 1802)

Bieszczady: Sękowiec [FV15], 21-22.08.1990, 3 exx., leg. Borys Malkin, J. Madej.

Cercyon melanocephalus (LINNAEUS, 1758)

Bieszczady: Sękowiec [FV15], 21-22.08.1990, 1 ex., leg. Borys Malkin, J. Madej.

Cercyon pygmaeus (ILLIGER, 1801)

Roztocze: Staw Echo, Roztocze Nat. Park [FB30/FB40], 21.06.1987, 1 ex., leg. Borys i Helena Malkin.

Cryptopleurum minutum (FABRICIUS, 1775)

Nizina Mazowiecka: Pociecha, Puszcza Kampinoska [DC89], 22.04.1973, 6 exx., leg. Borys i Helena Malkin.

Roztocze: Staw Echo, Roztocze Nat. Park [FB30/FB40], 21.06.1987, 6 exx., leg. Borys i Helena Malkin.

Enochrus fuscipennis (THOMSON, 1884)

Pobrzeże Bałtyku: Łabusz, woj. koszalińskie [WA71], 22-24.07.1995, 1 ex., leg. Borys i Helena Malkin.

Hydrophilus pistaceus LAPORTE de CASTELNAU, 1840

Maroko: 10 km E of Casablanca, 16.06.1974, 1 ex., leg. Borys Malkin; Rh Ballou (Ourika valley), Marrakech prov., 14-18.05.1975, 1 ex., leg. Borys Malkin.

Laccobius (Dimorpholaccobius) bipunctatus (FABRICIUS, 1775)

Beskid Zachodni: Puculowski [Puculowski] Staw, Gorce [DV38], 1000 m n.p.m., 6.09.1992, 1 ex., leg. Borys Malkin.

Roztocze: Staw Echo, Roztocze Nat. Park [FB30/FB40], 21.06.1987, 1 ex., leg. Borys Malkin.

Laccobius syriacus GUILLEBEAU, 1896

Turcja: Hatay prov., Harbiye Talis, 1.08.1989, 10 exx., leg. Borys Malkin.

Laccobius (Dimorpholaccobius) minutus (LINNAEUS, 1758)

Podlasie: Ostrówek, woj. siedleckie [EC88], 3.08.1996, 1 ex., leg. Borys i Helena Malkin.

Megasternum immaculatum (STEPHENS, 1829)

Grecja: Crete, Phaestos aerea, Geropotamos river, 6.06.1977, 2 exx., leg. Borys i Helena Malkin.

Sphaeridium bipustulatum THUNBERG, 1794

Grecja: Samos, Valionthates Valley nr. Aghios Konstantinos, 23.06.1979, 1 ex., leg. Borys i Helena Malkin.

Noteridae***Noterus clavicornis*** (DE GEER, 1774)

Francja: Vic-de-la-Gardide (Herauld), 27-29.06.1995, 1 ex., leg. Borys Malkin, J. Madej.

Noterus crassicornis (O. F. MÜLLER, 1776)

Puszcza Białowieska: Białowieża Nat. Park, 23-25.05.1990, 1 ex., leg. Borys Malkin; 28-30.06.1990, 3 exx., leg. Borys Malkin.

PIŚMIENNICTWO

- MALKIN B. 1941. Additions to New Jersey State List of Coleoptera. *Journal of The New York Entomological Society* 49: 285–291.
- MALKIN B. 1943. A Catalogue of Oregon Coccinellidae. *Journal of The New York Entomological Society* 51: 191–198.
- MALKIN B. 1943a. Two new Coccinellidae from Oregon (Coleoptera). *Pan-Pacific Entomologist* 19: 109–111.
- MALKIN B. 1949. Notes on Oregon Coccinellidae, (Coleoptera). *Journal of The New York Entomological Society* 57(2): 133–134.
- MALKIN B. 1949a. Observation on the courtship of *Brenthis anchorago* L. (Coleoptera, Brenthidae). *Journal of The New York Entomological Society* 57: 135–137.
- MALKIN, B. 1950. Notes on certain Mexican Coccinellidae (Coleoptera). *The Pan-Pacific Entomologist* 26(4): 156–158.
- MALKIN B. 1953. *Agabus vancouverensis* in Alaska. *The Coleopterists Bulletin* 7: 32.
- MALKIN B. 1953a. Western records of *Silpha surinamensis*. *The Coleopterists Bulletin* 7: 50–51.
- MALKIN B. 1954. *Pytho planus*, Herbst in Oregon. *The Coleopterists Bulletin* 8 (1): 10.
- MALKIN B. 1955. Some California species of *Hyperaspis*, new and old (Coleoptera: Coccinellidae). *The Pan-Pacific Entomologist* 31(1): 29–31.
- MALKIN B. 1958. On some water beetles from Oregon Hot Springs. *The Coleopterists Bulletin* 12: 34–35.
- MALKIN B. 1958. Protective coloration in *Thinopinus pictus*. *The Coleopterists Bulletin* 12: 20.
- MALKIN B. 1959. Coccinellidae of Poland. *The Coleopterists Bulletin* 13: 57.
- MILLER K.B. 2017. A review of the Neotropical genus *Bidessodes* RÉGIMBART, 1895 including description of four new species (Coleoptera, Adephaga, Dytiscidae, Hydroporinae, Bidessini). *ZooKeys* 658: 9–38. DOI: 10.3897/zookeys.658.10928.

Accepted: 4 December 2024; published: 23 December 2024

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>